

CARTOGRAFIA ESPECIAL NO CASO DE ESPÉCIES POLIMÓRFICAS E COMBINAÇÃO COM A ECOLOGIA GENÉTICA

R. M. Albuquerque de Matos*

1. Cartografia no caso de espécies polimórficas

Como extensão e refinamento da cartografia malacológica cujos métodos e execução prática foram tratados em artigo anterior (SIMÕES & ALBUQUERQUE DE MATOS, 1987) indicamos aqui a sua aplicação ao caso de espécies polimórficas, com as modificações que para isso nos parecem aconselháveis. O que preconizamos é aplicável tanto a espécies de Moluscos como a outras, de quaisquer grupos; porém, a exemplificação é feita especialmente tendo em vista os resultados que até agora obtivemos com o estudo intensivo de *Helix aspersa* Müller 1774, complementado com o de *Otala lactea* (Müller 1774) e observações em *Cepaea nemoralis* (Linné 1758), *Theba pisana* (Müller 1774) e *Portugala inchoata* (Morelet 1845).

Quando se observa uma espécie para a sua localização cartográfica e a espécie apresenta variantes de imediato reconhecimento, é manifestamente pena que o observador se limite a assinalar somente a presença da espécie, sem considerar as variantes, sendo estas as constantes realidades populacionais no caso de espécies com acentuado polimorfismo. Acresce que, se a genética do polimorfismo for já conhecida em razoável parte do genótipo da espécie, pode a cartografia ser combinada com designação genética das observadas variantes polimórficas e, se se fizerem observações ecológicas, pode ainda tornar-se mais interessante o resultado, passando-se a estudar a ecologia genética do polimorfismo que se está observando.

São a segunda e principalmente a terceira destas possibilidades, ou seja, a cartografia polimórfica, ou esta em combinação com a ecologia genética do polimorfismo, que nos levam a alvitar a extensão da localização cartográfica ao polimorfismo, aqui apresentada e que não temos conhecimento tenha sido proposta anteriormente no nosso ou outros países. Nos Moluscos e especialmente nos Helicídeos, há espécies de um notável polimorfismo; pena seria que se não tirasse partido desta realidade para obter dados válidos sobre as relações das variantes com factores do ambiente, tal como estes se possam razoavelmente inferir de observações sobre os habitats ocupados pelas populações observadas. Quando essas relações se

*Centro de Genética e Biologia Molecular do I.N.I.C. Aven. Prof. Gama Pinto, 2 — 1699 Lisboa Cbde.

podem exprimir em termos de genes presentes, portanto na realização de estudos do âmbito da ecologia genética, torna-se claro o interesse dos trabalhos, que ultrapassa a simples cartografia e a relação ecológica que nesta se pode introduzir.

Seja-nos permitido fazer aqui um apelo aos cartógrafos da Sociedade Portuguesa de Malacologia e aos outros que a nossa atitude para com problemas de fauna no nosso país possa vir a motivar. Esse apelo consiste em que procurem contribuir para o desenvolvimento nacional da Ecologia Genética, ramo científico interdisciplinar que foi recentemente proposto pela primeira vez no nosso país (SERRA & ALBUQUERQUE DE MATOS, 1987). Igualmente os estudos mais detalhados malacológicos de um polimorfismo observável, são os respeitantes a *H. aspersa*, estudos esses também desenvolvidos no nosso país (ALBUQUERQUE DE MATOS, 1979 e vários artigos depois, cf. ALBUQUERQUE DE MATOS, 1985).

Pena seria pois que, podendo, se não contribua para aumentar o conhecimento do extraordinário e ainda em grande parte por explicar fenómeno biológico que é o polimorfismo. Daí a proposição aqui feita, de obtenção de dados a uma escala nacional sobre o polimorfismo de *H. aspersa*, cuja genética está mais adiantada que a de outros Helicídeos. Porém, similares dados sobre *C. nemoralis*, *O. lactea* e até certo ponto *T. pisana*, assim como *P. inchoata* serão também bem vindos.

Para espécies de moluscos marinhos polimórficos seria vantajoso considerar como inspirativos de mais detalhado conhecimento os resultados obtidos com os Helicídeos. E uma vez compreendida e posta em marcha a cartografia do polimorfismo relacionado com a ecologia, provável é que daí resultem aplicações práticas, como as de as conclusões serem válidas para a cultura das espécies sob estudo, como é o caso para as culturas de *Helix aspersa*, assunto que referiremos adiante.

2. Polimorfismo, em contraste com outros tipos de variação

Porque a variação inerente ao polimorfismo é por vezes confundida, por quem não está precavido, com outros tipos de variação, indicamos aqui sumariamente as distinções que nos parecem fundamentais (cf. também ALBUQUERQUE DE MATOS, 1985).

Todas as espécies mostram variação quantitativa entre os indivíduos que compõem as suas populações. Essas variações dizem respeito a tamanho, peso, proporções ou índices de forma, produção no caso de plantas ou de animais da agricultura, etc. Também são frequentes as variações intraespecíficas de tipo merístico, respeitantes ao número de elementos similares entre si, como por exemplo o número de escamas na linha lateral em peixes de certa espécie, o número de manchas nas asas de insectos, etc. Nenhum dos caracteres de variação contínua ou de variação completa entre dois limites corresponde ao polimorfismo. Quer dizer: os caracteres de variação contínua nunca são polimórficos dentro dessa variação, assim como os caracteres merísticos variáveis entre certos limites também não são polimórficos. Mas se há duas ou mais gamas de variação contínua ou de variação merística numa espécie, estas gamas correspondem a polimorfismo. E o que se diz a tal respeito para espécies aplica-se igualmente a subespécies, se estas existirem.

Exemplificando: Se há caracóis *aspersa* que têm diâmetro da concha entre 39 e 44,9 milímetros e há outras populações cujo diâmetro vai de 45 a 50 mm ou mais, existem aqui duas gamas de variação do tamanho, sendo uma da raça *major* e a outra da raça *maxima*. Há neste caso dimorfismo de diâmetro da concha, mas dentro de cada raça, ou morfo, de tamanho; os diâmetros que ficam entre os dois extremos não constituem polimorfismo, porque a variação é contínua entre os limites de cada uma das duas gamas de tamanho.

Similarmente, se num insecto há classes discretas de número de manchas nas asas, por exemplo 2 manchas, 5 manchas, e 7 a 9 manchas, isto é polimorfismo. Mas se na classe 7-9 manchas há as três possibilidades, 7, 8 e 9, estas três variantes de classes 7 a 9 não são cada uma seu polimorfismo.

O polimorfismo mais típico é o alternativo qualitativo, em que certa classe da variação ou morfo está presente ou ausente e, quando está ausente, outra classe está a substituí-la. A representação esquemática desta variação é *A* e *não-A*, e a classe *não-A* pode ser *B* ou *C*, etc., conforme o número de morfos, que é o apropriado nome para tais classes. Portanto, o mais típico polimorfismo é de morfos *A, B, C*, etc. qualitativamente diferentes. Por exemplo, em *H. aspersa*, cor da concha amarela e não amarela, podendo a não amarela ser albina, uniforme, castanha, vermelha, amarela-vermelha, amarela-castanha ou vermelha-castanha. As cores com designações compostas correspondem a heterozigotos entre as cores básicas simples, as quais são, além do amarela, o vermelho e o castanho.

Todos estes polimorfismos, seja o de gamas discretas de variação contínua, o de classes merísticas e o de classes qualitativas, são observáveis directamente sem se tornar necessário estar a extrair certos compostos do organismo para determinar as suas características. São, portanto, polimorfismos visíveis, similares às características que usualmente o taxonomista emprega no reconhecimento de uma espécie e suas variantes. Outros polimorfismos, como por exemplo os enzimáticos, necessitam a determinação de enzimas para serem caracterizados. Em última análise, o próprio ácido desoxiribonucleico dos cromosomas de cada organismo tem este polimorfismo respeitante aos grupos químicos dos compostos presentes nos indivíduos que formam as populações de uma espécie. Estes polimorfismos que necessitam caracterização de grupos químicos, em substâncias presentes no organismo, podem chamar-se crípticos, por contraste com os visíveis, aparentes ou taxonómicos.

Está verificado que todas as populações até agora estudadas têm polimorfismo críptico respeitante à variação de substâncias presentes nos organismos. Geneticamente corresponde a esta variação a existência, em distintos indivíduos das populações, de alelos diferentes, dos genes que formam o genótipo da espécie que se está considerando.

Há ainda a referir o pseudopolimorfismo ou polimorfismo difuso, realmente uma variação contínua mas em que, por a população que se observa ser pequena,

faltam variantes intermédias; ou em que os indivíduos observados não têm a expressão completa do carácter considerado, por obliteração deste, como seja, em conchas danificadas, etc..

Em conclusão: O polimorfismo é sempre de natureza alternativa, com distintos morfos, *A* e *não-A*. Se *não-A = B*, trata-se de dimorfismo, se *não-A = B* ou *C*, é trimorfismo, etc., chamando-se cada classe apropriadamente um morfo. Os morfos podem ser de carácter quantitativo métrico, isto é, expressos por uma medida; ou podem ser merísticos, expressos como certos números de elementos basicamente similares; ou podem, e mais frequentemente, ser qualitativos, expressos por termos distintos.

Há o polimorfismo críptico, geral, de caracteres que não são facilmente observáveis, como por exemplo enzimas. E há o polimorfismo visual, aparente ou taxonómico, respeitante a caracteres observáveis à usual observação taxonómica.

O polimorfismo que aqui propomos seja observado pelos malacologistas, nas espécies que a tal se prestam é naturalmente, o visível ou taxonómico e em regra este mostra, nas espécies de moluscos, expressão qualitativa, embora também possa haver morfos de expressão merística ou de expressão quantitativa de medida.

3. Observações especiais a fazer nas espécies polimórficas e respectiva ficha

As observações a efectuar no âmbito da cartografia malacológica em espécies polimórficas são as mesmas que no caso de espécies monomórficas, adicionadas das observações próprias do polimorfismo. Portanto, após ser preenchida a ficha usual, preenche-se a parte do polimorfismo que figura nas fichas polimórficas. Estas fichas podem ter a configuração mostrada nas duas páginas seguintes.

4. Parte ecológico-genética

Como se vê pela ficha do polimorfismo acabada de apresentar, o polimorfismo pode ser expresso em termos de genótipos correspondentes aos morfos observados, no caso de estes já se conhecerem. Quando ainda não se conhecem os genótipos, podem ficar dúvidas quanto à individualização de certos morfos, se realmente as alternativas que se observam quanto a estes numa população são simples ou compostas por caracteres elementares, sendo a estes últimos que correspondem os genes.

No caso de *H. aspersa*, que nos interessa especialmente, já caracterizamos nos nossos trabalhos até agora 18 genes de outros tantos caracteres individuais e cujas combinações dão uma grande variedade de morfos observáveis nas populações desta espécie, uma das mais marcadamente polimórficas que existem, tanto em moluscos como noutros grupos de animais(cf. ALBUQUERQUE DE MATOS, 1985 e ALBUQUERQUE DE MATOS & SERRA, 1984).

CARTOGRAFIA MALACOLÓGICA PORTUGUESA
FICHA DO POLIMORFISMO E ECOLÓGICO-GENÉTICA

Espécie: _____

Responsável pela identificação: _____

Observador (ou colector): _____

Local / Sítio: _____ Coordenadas: _____

Data: _____ / _____ / _____

Observação n.º _____ Colheita n.º _____

Características específicas (sucintas): _____

Área ocupada pela população e grandeza desta (contagem directa/estimativa): _____

Caracteres individuais: _____

Morfos ou combinações dos caracteres individuais, e n.º de indivíduos de cada combinação: _____

Relações com habitat e ecologia: _____

Notar se há predominância (e, com mais detalhe, qual a distribuição) das combinações mórficas, em relação a factores do ambiente:

PARTE ECOLÓGICO-GENÉTICA

Correspondência dos morfos a genótipos: _____

Relações com factores ambientais, a partir do que se observa nos morfos a este respeito: _____

Conclusões ecológico-genéticas: _____

Composição genotípica da população: _____

Frequências génicas em relação com factores populacionais e ambientais: _____

Factores e frequências: _____

Em outros Helicídeos há também *C. nemoralis*, *T. pisana* e *O. lactea* com alguma correspondência entre morfos e genes já conhecidas, e especialmente *C. nemoralis*. Mas *H. aspersa* é nitidamente o melhor conhecido e, sendo tal conhecimento até agora quase inteiramente trabalho português, seria meritório que fosse também portuguesa a parte ecológica que se segue. Esta parte é bem mais interessante, por ter expressão em genes e dizer respeito a morfos de tipo taxonómico — portanto caracteres visíveis como os outros empregues na identificação das espécies — do que simplesmente haver dados ecológicos gerais. Daí o convite para os nossos cartógrafos malacológicos obterem dados do polimorfismo de *Helix aspersa*.

A atribuição de genes será feita no Laboratório de Helicídeos perante exemplares, que poderão ser conchas vazias mas em bom estado, encontradas nos locais observados. Para pessoas que se dediquem com continuidade a estes estudos do polimorfismo, poderemos preparar colecções de referência com os exemplares que colherem — devendo-se sempre ter em conta que exemplares raros não se coletem, como é evidente por motivos de conservação faunística.

Os dados populacionais e ecológicos terão, naturalmente, que ser obtidos mediante observações feitas no local das populações consideradas, constando da parte ecológico-genética da Ficha do Polimorfismo, como está indicado nesta.

Ainda há outra razão, além do conhecimento fundamental, e que terá que ser de ordem genética, para ser estudado o interessante fenómeno biológico que é o polimorfismo. Essa razão é de ordem prática, porque a cultura de *H. aspersa* está actualmente a tornar-se cada vez mais importante no nosso país, sendo-o ainda mais em França, por exemplo, onde os trabalhos portugueses a respeito deste Helicídeo são tidos como de muito interesse. A helicicultura tem como ponto de partida populações naturais; as características polimórficas destas populações poderão determinar a adaptação ao ambiente, incluindo o das culturas, levando ao bom sucesso ou ao insucesso destas, conforme os casos. Conhecer a ecologia genética de *H. aspersa* será certamente de importância para a helicicultura nacional e até internacional, pois várias das combinações mórficas existem em populações de diversos países.

SUMMARY

As part of the Portuguese Malacological Survey (PMS) the extension is proposed of this survey to cover the polymorphism of *Helix aspersa* and other helicids of known genetics so that the survey is connected with the Genetic Ecology of such species. Since the morphs or visible characteristic colours and other features of the shell of *H. aspersa* may be rather easily observed (for doubts, reference collections may be used) and already 18 genes for such morphs are known from Portuguese work, it would be appropriate to prepare a nation wide survey where the distribution of such genes relative to local ecological conditions could be established. Ins-

tructions for the survey, with a field and archive card, are described. The practical importance, in the breeding of helicids and especially *H. aspersa*, of knowing the local adaptations of different lines as characterized by the morphs they show, is mentioned.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. (1979) — Genética de alguns caracteres de *Helix aspersa*. *Portug. Acta Biol.*, A, 15 : 99-133.
- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. (1985) — Variação intraespecífica, morfos e sua determinação genética em *Helix aspersa* Müller 1774. *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.*, N.º 5 : 15-30.
- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. & SERRA, J. A. (1984) — Taxonomic polymorphism and intrinsic factors in *Helix aspersa*. *Brotéria-Genética*, 5 : 181-220.
- SERRA, J. A. & ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. (1987) — Genetic Ecology (of polymorphism, adaptation and survival): Proposed new interdisciplinary approaches. *Brotéria-Genética*, 8 : 49-60.
- SIMÕES, M. & ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. (1987) — Finalidades da cartografia malacológica em Portugal e indicações para a sua execução prática. *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.*, 9 : 9-18.